

ТРАКТАТ АВИЦЕННА «РАССУЖДЕНИЯ О ПРИЧИНАХ ГРОМА»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7317062>

От праха чёрного и до небесных тел
Я тайны разгадал мудрейших слов и дел.
Коварство я избег, распутал все узлы,
Лишь узел смерти я распутать не сумел

Муслиҳиддинов Зухуриддин Масткович

*Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина
Айни*

Аннотация: В статье кратко раскрываются некоторые взгляды известного средневекового ученого-энциклопедиста Абу Али ибн Сины (Авиценны, 980-1037) об причинах грома в Физики. На средневековом Востоке к проблемам молния и грома. Название этого трактата в источниках упоминается по-разному, рукописи этого трактата, хранящиеся в библиотеках Каира, Лондона, Мешхеда, Рампура и Хайдарабата под названием: «Рисала фи зикр асбаб ар-ра'д ва-л-барк» («Трактат об упоминании причин грома и молнии»). «Курозаи табиийёт» («Опилки природы») и в его научной переписке с Беруни относительно относительно «Физики» Аристотеля. Рассматривали ее и в философском и материалички аспекте. Статья имеет междисциплинарный характер, написана на стыке предмета физикаи истории с учетом историко-научного анализа.

Ключевые слова: прозрачный, молния, история, гром, Трактат об упоминании причин грома, комок, затвердевшая глина, зависит, скорость звука, шаровая молния, скорость молнии, облако), субстанцию, А.Беруни, Рисала фи зикр асбаб ар-ра'д ва-л-барк, Ибн Сина (Авиценна).

Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Хасан ибн Али ибн Сина (Авиценна) родился 16 августа 980 года в селении Афшана близ Бухары. Его отец Абдаллах был родом из Балха (ныне в Афганистане). Он был человек образованным, интересовался философией, наукой и теологией. Во время правления Нуха ибн Мансура Самани Абдаллах переехал из Балха в Бухару, где служил чиновником в управлении финансов. Находившийся по служебным делам в селе Афшана, Абдаллах женился на девушке по имени Ситора. Здесь родились Ибн Сина (Авиценна) и его брат Махмуд. В 986 г. семья переехала из Афшаны в Бухару.

Великие учёные с мировыми именами подобно яркие звезды освещают путь всему человечеству. Они являются основоположниками мировой цивилизации, и именно поэтому они принадлежат всем народам и нациям.

Название этого трактата в источниках упоминается по-разному. Например, в библиографическом справочнике, составленном Г. П. Матвиевской и Б. А. Розенфельдом, упоминаются рукописи этого трактата, хранящиеся в библиотеках Каира, Лондона, Мешхеда, Рампура и Хайдарабада под названием: «Рисала фи зикр асбаб ар-ра'д ва-л-барк» («Трактат об упоминании причин грома и молнии»). В некоторых работах приводится название: «Рисала фи зикр асбаб ар-ра'д» («Трактат об упоминании причин грома»). В настоящей работе мы использовали издание трактата Ибн Сины на таджикском языке. (Абуалии Сино. Осори мунтахаб. -Ч. 2.- Душанбе, 1983.- С. 212-215.). с таджикского языка название трактата «Дар зикри сабабҳои ра'д» мы считаем целесообразным перевести как «Высказывания о причинах грома» или «Рассуждения о причинах грома».

Первая причина – если сталкиваются два рыхлых облака и одно из них ударяет другое. Подобное явление мы можем наблюдать на земле. если раздвинуть руки, а потом ударить одной из них по другой, то появится очень громкий звук.

Вторая причина – когда воздух проникает внутрь рыхлого облака и движется в нём подобно вихрю. Пример этого (явления) мы встречаем на земле. Когда поднимается ветер и проникает внутрь какой-нибудь пещеры, возникает звук.

Третья причина – если огонь, падая на влажное облако, гаснет. Явление, подобное ему (мы) встречаем на земле. Когда кузнец бросает раскалённое железо в воду, слышится громкий звук.

Четвертая причина – когда ветер сильно ударяет плотное и застывшее облако. Явление, подобное этому, мы наблюдаем на земле. Когда ветер с усилием ударяет о шелестящую бумагу, возникает громкий звук.

Пятая причина – если ветер проникает внутрь влажного, рыхлого и разноцветного облака. Такое мы также можем наблюдать на земле. Когда мясник заполняет кишки животных воздухом, под действием движения воздуха возникает звук.

Шестая причина – когда рыхлое облако, содержащее внутри большого количество воздуха, разрывается. Явление подобное этому встречается на земле. Если мы закачаем в пузырь большое количество воздуха и проколём его, то возникает громкий звук.

Седьмая причина – когда сталкиваются между собой твёрдые облака. Такое наблюдается и на земле. Если сталкиваются между собой жернова мельницы, то возникает громкий звук.

Следовательно, по (любой из) причинам, которое мы изложили, может возникнуть гром. Можно усомниться в том, как может облака издавать звук, если оно не является твердым телом, как (например) камень или глина, а наоборот, оно мягкое и подобное шерсти? Как известно, сама шерсть не издает никаких звуков. Сколько бы человек ни ударял стриженую шерсть саму о себя, не появится никакой звук. Мы вовсе не говорим, что облако издает звук именно потому, что оно является твердым подобно камню. Напротив, мы хотим сказать, что несмотря на то, что оно мягкое и прозрачное, в нем появление звука возможно. Ведь мы наблюдаем в жизни вещи, которые являются твердыми телами, например, «покса» («комок») и свинец, но они не издадут громкого звука. Наоборот, среди вещей можно встретить такие, которые хотя и являются мягкими и прозрачными издают громкий звук. Например, сухая бумага или вода. Но шерсть не издаёт звука не потому, что мягкая и прозрачная, а потому, что сами упомянутые причины, которые порождают звук, для неё не существуют. Это наш ответ сомневающимся.

Рассуждения о причинах молнии

Мы считаем, что молния возникает по четырем причинам.

Первая и вторая причины: молнии появляются из-за удара при столкновении. Мы можем наблюдать подобное (на земле). Если ударяют камень о камень, то вспыхивает огонь если трут дерево о дерево, (также) вспыхивает огонь. В жизни мы встречаем людей, которые по необходимости зажигают огонь путём трения дерева о дерево. Этому они достигают путем скопления имеющегося между кусками дерева воздуха и превращения его в огонь, или хорошо зная, что дерево обладает свойством при трении извлекать огонь.

Третья причина – когда огонь, падая внутрь влажного облака, затухает, а (облако) испаряется. Пример этого мы можем встретить в жизни. Когда кузнец бросает раскалённое железо в воду, огонь выходит из него.

Четвертая причина – если огонь скрывается в облаке, тогда при его сжатии или расширении возникают молнии. Это мы можем видеть на примере мочала или намокшей шерсти. Если (мокрое) мочало или намокшая шерсть сжимаются или разделяются на части, то вытекает содержащаяся в них вода. Если при скоплении облака уплотняются и сжимаются а, рассеиваясь,

разделяются на части, то в них возникают молнии. Это и есть те причины, которые приводят к появлению молнии. Да ниспошлёт Господь удачу в (этом).

Рассуждения о причинах грома, которые бывает без молнии

В некоторых случаях гром может возникнуть без молнии. Этому есть три причины.

Либо из-за того, что в облаке не существует зависимого огня; либо из-за того, что огня настолько мало, что он не может вызвать молнию; либо из-за того, что, хотя и очень много, но из-за плотности облака он не может выйти наружу. Если этот процесс завершается именно так и происходит трение облаков, то возникает гром, но не появляется молния.

Рассуждения о причинах молнии без грома

Молния без грома бывает по двум причинам. Либо по причине того, что взаимодействие облаков и их трение (друг о друга) очень мало, и огонь проскальзывает из них, а звук не будет слышен.

Либо по той причине, что облака бывают тонкими, прозрачными и непрерывно уплотняющимися. При этом весь имеющийся в нем огонь выходит наружу, и рождается молния, но не рождается гром. Примером этого служить намокшее мочало. Когда его (постепенно) сжимают, то содержащаяся в нём вода вытекает наружу, и это не приводит ни к какому звуку.

Рассуждения о причинах, из-за которых молния появляется быстрее, чем гром

Молния появляется первой и быстрее грома по двум причинам.

Во-первых, когда огонь из облака быстро выходит наружу.

Во-вторых, если молния и гром возникают одновременно. разве мы не видим сначала молнии, а потом не слышим грома? Например, когда мы видим, что кто-то ломает на некотором расстоянии (от нас) дерево, то мы знаем, что удар и звук возникают одновременно. Но мы сначала видим удар, а потом слышим звук этого удара. Это происходит потому, что наблюдатель увидит это раньше, чем до его ушей дойдёт звук. Это всё, что касается грозы.

Рассуждения о причинах шаровой молнии

Мы утверждаем по этому поводу, что шаровая молния – это или огонь, содержащий воздух, или воздух, содержащий огонь. Это потому, что если она упадет на дерево, то сожжет его, а если упадет на твердое золото или серебро, то, разрезав, проникает сквозь него как это свойственно огню.

Мы утверждаем далее, что, хотя шаровая молния – это огонь, но огонь без пепла, а наоборот, это огонь с пламенем, потому что если она упадет на землю, то не останется никакого пепла. В том месте, куда она попадет, будет много дыма, а это – сочетание свойств огня и воздуха. К тому же это шаровая молния нежнее другого огня с пламенем, который встречается в нашей жизни. Огонь, который мы знаем, не действует на стены и землю, а шаровая молния действует на всякую осязаемую субстанцию. Увидеть и наблюдать её невозможно, потому, что наши глаза не в состоянии это сделать. Это происходит по причине её тонкости и нежности. Поэтому никто не в состоянии наблюдать шаровую молнию, но можно наблюдать результаты её действия. По этой причине скорость её движения не ощущается. Скорость её движения быстрее относительно того времени, которое необходимо для наблюдения человеческим глазом. Но глазу нужно время, чтобы успеть заметить наблюдаемую вещь.

Возникновения шаровой молнии имеет две причины.

Во-первых, если воздух содержится в облаке, то будет неизбежно его трение с облаком. Усилие для его выхода из облака и прихода к нам вдруг исчезает, когда оно целиком превратится в огонь. Подобное можно наблюдать на примере свинца. Если свинец метать с помощью пращи, он при трении о воздух нагревается и плавится.

Во-вторых, в большом облаке или в нескольких маленьких облаках, которые собрались вместе, образуется одна шаровая молния, как бывает, когда вытекающие из нескольких родников воды собираются в одном месте. Многие облака, хотя не являются большими, ведут себя таким образом и образуют одну шаровую молнию. Это (произойдет) при условии, что огонь, выходящий из этого множества облаков, собирается, и возникает единственная шаровая молния.

Эти причины, по-видимому, надо понимать следующим образом. Во-первых, процесс возникновения молнии происходит быстрее, чем возникновение грома. Во-вторых, даже если они возникнут одновременно, мы всё равно сначала увидим молнию, а потом через некоторое время сможем услышать звук грома. Известно, что это происходит из-за разности скоростей света и звука. Многие исследователи считают, что сравнение скоростей звука и света впервые было изучено в эпоху научной революции в Европе. Однако, как мы видим, Ибн Сине, хотя его пример и довольно примитивен, принадлежит одна из первых попыток сравнения и

объяснения этих явлений. Он утверждает, что скорости света (в данном случае – скорость молнии) больше чем скорость звука (т.е. грома).

В авторском тексте читаем: «Зикри сабабхои оташак». Дословный перевод, слово «оташак» может переводиться и не как «шаровая молния». Для молнии и грома существуют термины барк и ра’д, оба эти слова заимствованы из арабского языка. Эти названия приняты в литературном таджикском языке. Но существуют и обиходные чисто таджикские термины «тундар» или «тундур» (гром), и «чирогак» или «оташак» (молния). В настоящее время термины: «оташак», «чирогак» и «барк» употребляются в одном смысле – молния. Но мы видим, что Ибн Сина указывает разницу между ними и дает разное объяснение словам «барк» и «оташак». Определяя «оташак», он говорит, что это не есть обыкновенная молния, и описывает её как шаровую.

Ибн Сина пытается объяснить природу шаровой молнии. Он в объяснении смысла слова «оташак» дает возможность утверждать, что речь идет о свойствах шаровой молнии. В этом важная заслуга Ибн Сины.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ибн Сино. Жизнеописание. – Абу Али ибн Сино. Избранные произведения. – Т.1. – Душанбе: Ирфон, 1980.
2. Ибн Сино. Дониш-намэ. – Абу Али ибн Сино. Избранные произведения. – Т.1. – Душанбе: Ирфон, 1980.
3. Физика Авицинны. Комили Абдулхай. Издательство “Дониш” Душанбе 2013.
4. Комили Абдулхай. Ибн Сино в произведениях исследователей. – Душанбе: Эчод, 2005. – 96 с. (на тадж. яз.)
5. Комили Абдулхай. Книга об Авиценны (Буалинома). – Душанбе: Ганджи
6. Комили Абдулхай Шарифович. Физика Авиценны. Издательство “Дониш” Душанбе 2013
7. Ибн Сино. Перписка Беруни и Ибн Сино. Избранные произведения. Т.- Душанбе: Ирфон, 1980.
8. Спасский Б.И. История физики. Часть Первая. М. МГУ, 1963. – 331 с.
9. Рожанская М.М. Ибн Сина как механик // Абу Али ибн Сино к 1000 летию со дня рождения. – Ташкен: Фан, 1980. – С. 163-183.

10. Султонов У. Ақидаҳои фалсафии, иҷтимоӣ ва ахлоқии Абуали ибни Сино. - Душанбе: Дониш, 1975. - 170 с.

11. Ибн Сино. Переписка Беруни и Ибн Сино. - Абу Али ибн Сино. Избранные произведения. - Т. 1. - Душанбе: Ирфон, 1980.

12. Ибн Сино. Курӯзаи табиӣ. - Абуали ибни Сино. Осори мунтахаб. - Ҷ. 2. - Душанбе: Ирфон, 1983 (на таҷикском языке).